

ZAMONAVIY POSTKVANT KRIPTOGRAFIK ALGORITMLAR VA ULARNING SAMARADORLIGI

Abduraximov Baxtiyor Fayziyevich,
Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston milliy
universiteti
a_baxtiyor@mail.ru

Boyquziyev Ilxom Mardanoqulovich,
Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti
salyut2017@gmail.com

Arabboyev Alisher Avazbek o‘g‘li,
Farg‘ona davlat texnika univerviteti
alisher_arabboev@mail.ru

Annotatsiya: Kvant kompyuterlarining rivojlanishi kriptografiya uchun jiddiy oqibatlariga olib keladi. Simmetrik va asimmetrik kriptografik algoritmlarning aksariyati kvant algoritmlariga nisbatan himoyasizdir. Grover qidiruv algoritmi AES va 3DES kabi simmetrik sxemalarda kalitni topish uchun kvadrat ildiz tezligida samaradorlikni oshiradi. RSA, Diffie-Hellman va Elliptik egri chiziq kriptosistemalari (ECC) kabi asimmetrik algoritmlarning xavfsizligi esa tub sonlarga ajratish va diskret logarifm masalalarining matematik qiyinligiga asoslanadi. Mavjud eng yaxshi klassik algoritmlar eksponensial vaqt talab etadi. Shor faktorizatsiya algoritmi esa bu masalalarni polinomial vaqtda hal qiladi. Kvant hisoblashdagi katta yutuqlar zamonaviy barcha keng qo‘llaniladigan asimmetrik kriptosistemalarni ishonchsiz qiladi. Ushbu maqola klassik kriptosistemalarning kvant kompyuterlar kontekstidagi himoyasizligini tahlil qiladi, turli kvantdan keyingi kriptosistema oilalari hamda NIST ning kvantdan keyingi kriptografiyani standartlashtirish jarayonidagi holatini ko‘rib chiqadi.

Kalit so‘zlar: kvant kompyuterlar, simmetrik va asimmetrik algoritmlar, Shor va Grover algoritmi, Post-kvant kriptografik algoritmlar.

Kirish

Kvant kompyuterlari shaklida rivojlanayotgan hisoblashning yangi imkoniyatlari klassik kompyuterlarning samaradorligini tubdan o‘zgartiradi. Kvant kompyuterlari hozirgi yuqori unumdorlikdagi ko‘p yadroli tizimlar qila olmaydigan ba‘zi hisoblashlarni amalga oshiradi. Kvant kompyuterlari muayyan matematik masalalarni tezda yechish qobiliyatiga ega bo‘lganligi sababli, RSA va ECC (elliptik egri chiziq) kabi mashhur ochiq kalitli algoritmlar buzilishi mumkin. Kvant kompyuterlari paydo bo‘lganda ham xavfsiz bo‘ladigan algoritmlarni yaratish maqsadida kvantdan keyingi kriptografiya (post-quantum cryptography) bo‘yicha tadqiqotlar olib borilmoqda. “Kvantdan keyingi kriptografiya” atamasi kvant hisoblash davrida xavfsizlikni ta‘minlash uchun

mo‘ljallangan kriptografik usullar va algoritmlarni anglatadi. Kvant kompyuterlarining ba‘zi matematik masalalarni klassik kompyuterlarga qaraganda ancha tezroq yechish imkoniyati, ayniqsa klassik kompyuterlar uchun qiyin, lekin kvant kompyuterlari uchun oson bo‘lgan masalalarga asoslangan kriptografik algoritmlarning xavfsizligini buzishi mumkin.

Bir tomondan, kvant kompyuterlari turli sohalaridagi ko‘plab masalalarni ma‘lum vaqt oralig‘ida yechish imkoniyatini beradi. Boshqa tomondan, ularning paydo bo‘lishi ba‘zi holatlarda jiddiy tahdidga aylanishi mumkin. Bunday holatlardan biri kriptozanalizdir. Kriptozanaliz - jo‘natuvchi va qabul qiluvchi tomonidan ma‘lumotni shifrlash va deshifrlash uchun ishlatiladigan maxfiy ma‘lumotga

ega bo‘lmasdan, shifrlangan ma‘lumotning mazmunini aniqlash usullarini o‘rganadigan fan. Bu kodlarni sindirish san‘atidir. Afsuski, hozirgi kriptografik algoritmlar asoslangan matematik qiyin masalalar kvant kompyuterlarida yechila boshlasa, raqamli aloqada keng qo‘llaniladigan kriptografik algoritmlarni buzish osonlashadi.

Post-kvant kriptografiyasi (PKK) - bu kvant kompyuterlari tomonidan keltiriladigan tahdidga qarshi turish uchun tadqiqotchilar tomonidan ishlab chiqilayotgan va joriy etilayotgan yangi shifrlash usullarini ifodalaydi. Ushbu yangi usullar ham klassik, ham kvant kompyuterlaridan keladigan hujumlarga qarshi chidamli bo‘lishi mo‘ljallangan.

Ushbu maqola kvant kompyuterlarining zamonaviy kriptografik algoritmlarga ta‘sirini, ularning kvant tahdidlari oldidagi xavfsizligini tahlil qilgan holda zamonaviy postkvant kriptografik algoritmlarning samaradorligini muhokama qiladi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya.

Bu soha 1980-yillarda olimlar kvant fizikasi va uning matematikasini klassik kompyuterlarga nisbatan ajoyib tezlikda hisoblashni bajaradigan modellarni yaratish uchun qo‘lladilar. Kvant kompyuterlari kirish ma‘lumotlarini kvant bitlari (qubitlar) shaklida qabul qilib, natija chiqaradi. Ular hisoblash uchun kvant mexanikasi konsepsiyalaridan foydalanadi. Kvant kompyuterlari klassik kompyuterlar tomonidan ma‘lum vaqt oralig‘ida yechib bo‘lmaydigan masalalarni hal qilish uchun ishlatilishi mumkin.

Kriptografiya - matematika vositalari yordamida xabarlarini yashirish fanidir. Ma‘lumotga noqonuniy kirishning oldini olish bilan birgalikda uni qabul qilishi mo‘ljallangan shaxslargina o‘qishi va tahlil qilishi mumkin bo‘ladi. Kriptografiya foydalanuvchilarga turli xil xizmatlarni taqdim etadi. Ma‘lumot maxfiyligi (Confidentiality), ma‘lumotni shifrlab, faqat maxfiy kalitga ega bo‘lganlar uni ochib o‘qiy olishini ta‘minlaydi. Ma‘lumot butunligi (Integrity), uchinchi shaxs tomonidan o‘zgartirilgan ma‘lumotlarni aniqlash uchun kriptografik mexanizmlar mavjud. Qabul qilingan ma‘lumot o‘zgartirilmaganligi kafolatlanadi. Autentifikatsiya

(Authentication): bu aloqa kanalidagi sherikning haqiqiyliги tasdiqlanganligiga ishonch hosil qilishga yordam beradi. Rad etib bo‘lmaslik (Non-repudiation): yuboruvchi haqiqatan ham xabarni yuborganligini isbotlash mexanizmini ta‘minlaydi. Ya‘ni, yuboruvchi keyinroq yuborganligini rad eta olmaydi.

Zamonaviy dunyoda turli xil kriptografik algoritmlar ijtimoiy tarmoqlar, bank xizmatlari va boshqa sohalarda keng qo‘llanilmoqda. Hozirgi kunda asosan ikki turdagi simmetrik va asimmetrik kriptografik algoritmlardan keng miqyosda foydalanilmoqda.

Simmetrik kriptografiya - shifrlash va deshifrlash algoritmlari bitta kalit bilan amalga oshiriladigan kriptografiya sohasidir. Kalit uzunligi yetarli darajada katta va tasodifiylik darajasi yuqori bo‘lsa, bunday sxemalarga to‘liq kuch (brute force) hujumini amalga oshirish hozirgi hisoblash resurslari imkoniyati yetarli bo‘lmaydi. Biroq, bitta kalitga qattiq bog‘liqlik tufayli, simmetrik kriptografiya sxemalarini joriy etishning asosiy omili - kalitni yuboruvchidan qabul qiluvchiga xavfsiz uzatish masalasidir. Simmetrik kalit tizimlari tezroq va ishlatishi oson bo‘lsada, jo‘natuvchi va qabul qiluvchi kalitlarni xavfsiz tarzda almashishi kerak bo‘lgan kamchiligi mavjud. Ma‘lumotni shifrlash standarti (DES, 3DES) va rivojlangan shifrlash standarti (AES) eng keng tarqalgan simmetrik kalitli kriptografiya tizimlaridir.

Asimmetrik kriptografiya - kalit ikki alohida qismga ochiq kalit va maxfiy kalitga bo‘lingan kriptografiya sohasidir. Ochiq kalitni qabul qiluvchi yuboruvchiga beradi, u esa ma‘lumotni shifrlash uchun undan foydalanadi. Keyin xabarni deshifrlash uchun qabul qiluvchi maxfiy kalitdan foydalanadi. Ushbu turdagi kriptografiya xabarning haqiqiyliги va maxfiyligini kafolatlaydi. Ushbu algoritmlar quyidagi maqsadlarda qo‘llaniladi:

- RSA (Rivest-Shamir-Adleman): Raqamli imzolar, xavfsiz kalit almashinuvi va kichik hajmdagi ma‘lumotlarni shifrlash uchun ishlatiladi;
- Elliptik Egri Chiziq Kriptografiyasi (ECC): Qisqaroq kalit uzunligi bilan kuchli xavfsizlikni

ta'minlaydi, mobil qurilmalar kabi resurslar cheklangan muhitlar uchun mos;

- Diffie-Hellman (DH): Ishonchsiz tarmoq orqali tomonlarning xavfsiz kalit almashuvi uchun qo'llaniladi.

Kriptografiya sohasi doimiy rivojlanib bormoqda va yangi texnologiyalar mavjud kriptografik usullarga yangi xavflar keltirishi mumkin. Xususan, kriptografik algoritmlar uchun kelajakdagi mumkin bo'lgan xavflardan biri bu kvant kompyuterlaridir. Kvant kompyuterlari muayyan matematik masalalarni tezda yechish qobiliyatiga ega bo'lganligi sababli, simmetrik kriptografiyaning xavfsizligi (bitlarda) kvant kompyuterlar tomonidan yarmiga qisqartirildi. Asimmetrik kriptografiya esa kvant hisoblash resurslari oldida eskirgan bo'lib qoladi.

№	Zamonaviy kriptografiya	Turlari	Kvant hujum algoritmlari	Himoya usullari
1	Simmetrik kriptotizimlar	Blokli shifrlash	Grover algoritmi	Parametrlar (kalit) hajmini oshirish
		Xesh funksiyalar	BHT (takomillashgan Grover usuli)	
2	Asimmetrik kriptotizimlar	Raqamli imzo	Shor algoritmi	Parametrlar (kalit) hajmini oshirish samarasiz bo'lishi mumkin
		Ochiq kalitli kriptografiya		
		Kalitlarni taqsimlash		

1-jadval. Kvant kriptografik algoritmlar ta'siri

Xususan, Shor va Grover algoritmlari kvant hisoblashning eng muhim yutuqlaridan biri hisoblanadi. Shor hozirgi asimmetrik kriptotizimlarning xavfsizligi asoslangan ikkita asosiy qiyin muammoni - tub ko'paytuvchilarga ajratish muammosi (Prime Factorisation Problem) va diskret logarifm muammosi (Discrete Logarithm Problem) ni sindiradigan kvant algoritmlarini ishlab chiqdi. Bu muammolarning klassik yechimlari eksponensial vaqt talab qiladi. Shor bu ehtimollik algoritmlarini Kvant Furje Transformatsiyasi (Quantum Fourier Transformation) yordamida davr topish usulidan foydalanib, amalga oshirdi. U har doim ham birinchi urinishda sonni ko'paytuvchilarga ajrata olmaydi. Algoritm qancha ko'p ishlatilsa, ko'paytuvchi topish ehtimoli shuncha ortadi. Kvant kompyuterlarining rivojlanishi bilan yaqin kelajakda tub ko'paytuvchilarga ajratish muammosi qiyin hisoblanmaydigan muammoga aylanadi.

Grover algoritmi - bu tartiblanmagan ma'lumotlar bazasida $O(\sqrt{n})$ vaqtda qidiruv amalga oshiradigan kvant qidiruv algoritmidir. Klassik kompyuterlarda tartiblanmagan ma'lumotlar bazasida qidiruv $O(n)$ murakkablikdagi muammodir. Grover algoritmi ham ehtimollik algoritmi bo'lib, qidiruv to'liq ekanligiga ishonch hosil qilish uchun bir necha marta takrorlanishi mumkin. Qidiruv uchun Grover iteratsiyasi bajariladi. Ma'lumotlar bazasidan element topish ehtimolini oshirish uchun iteratsiyalarni takrorlash mumkin.

Grover algoritmi ma'lumotlarning o'rtacha qiymati va medianasini topish, funksiyaning teskari qiymatini topish va boshqalar uchun ishlatilishi mumkin. Ushbu vositalardan kvant kriptotahlilchilar shifrlarni sindirish algoritmlari uchun foydalanishlari mumkin. Shuningdek, u simmetrik kriptotizimlarda kalitlarni qidirish uchun ham ishlatilishi mumkin.

Kvant kompyuterlari paydo bo'lganda ham xavfsiz bo'ladigan algoritmlarni yaratish maqsadida kvantdan keyingi kriptografiya (post-quantum cryptography) bo'yicha tadqiqotlar olib borilmoqda.

Natijalar

Kvantdan keyingi kriptografiya - bu shifrlash algoritmlari kvant kompyuterlarga ega bo'lgan hujumchilardan xavfsiz bo'ladigan kriptografiya sohasidir. Hozirgi asimmetrik algoritmlarning deyarli barchasi (RSA, ECC, DH, DSA) kvant kompyuterlar yordamida sindirilishi mumkin. Ular tub sonlarni faktorizatsiya qilish masalasi yoki diskret logarifm masalasiga asoslangan bo'lib, ularni kvant kompyuterlarda Shor algoritmi yordamida osongina hal qilish mumkin. Simmetrik algoritmlar va xesh-funksiyalar kvantdan keyingi dunyoda nisbatan xavfsizroqdir. Grover algoritmi hujumlarni kvadrat ildiz murakkabligi tezligiga keltirishi mumkin. Biroq, algoritmlarning aksariyati kalit hajmini ikki baravar oshirish orqali yana xavfsiz holga keltirilishi mumkin. Joriy barcha asimmetrik algoritmlar matematik masalalarga asoslangan bo'lib, ularning yechimlari uchun asrlar davomida izlanishlar olib borilgan. Biroq, ularning zaif tomoni shundaki, kvant kompyuterlar oxirida bitta natija talab qiladigan parallel vazifalarni

bajarishda juda yaxshi. Algoritmalar faqat oxirgi natijani talab qilgani uchun, kvant bitlari (qubitlar) superpozitsiyasidan foydalanib barcha hisoblashlarni parallel ravishda bajarish, so'ngra natijani o'lchash mumkin. Kvant kompyuterlarning parallel imkoniyatlaridan foydalanishning oldini olish uchun bir nechta natijalarni talab qiladigan algoritmlardan foydalanish mumkin. Bu orqali kvant kompyuterlarning parallel imkoniyatlari to'liq qo'llanilishi oldini olinadi.

Hozirda, kvantdan keyingi algoritmlarning aksariyati 5 xil oilaga mansub. Ularning barchasi kvant kompyuterlar uchun ham yechish qiyin bo'lgan turli matematik masalalar oilalaridir. Ushbu matematik masalalar kelgusi avlod asimmetrik algoritmlarining asosini tashkil qiladi. Quyida ular bilan tanishib chiqamiz:

1. To'r asosidagi kriptografiya (Lattice-based Cryptography)

To'r asosidagi kriptografiya algoritmlari qiyin matematik panjara masalalariga asoslanadi. Ushbu turdagi kriptografiyada to'r masalalari oilasidan foydalaniladi. To'r (Lattice) - bu cheksizgacha cho'zilgan, muntazam oraliqda joylashgan nuqtalar panjarasidir. Vektor - bu to'rdagi nuqta, ya'ni nuqta koordinatalarini ifodalovchi tuple (ketma-ketlik). Bosh nuqta (origin) - barcha koordinatalari 0 ga teng bo'lgan tupledir (ketma-ketlik). Agar vektor bosh nuqtadan uzoqda bo'lsa, u uzoq vektor, yaqin bo'lsa, qisqa vektor deyiladi. Asos (basis) - butun to'r fazosini ifodalash uchun ishlatiladigan kichik vektorlar to'plamidir. Ushbu vektorlarni chiziqli kombinatsiyalash orqali to'r fazosidagi har qanday vektorni ifodalash mumkin. n-o'lchamli to'r uchun asos sifatida n ta vektor tanlanadi, shart shuki: bosh nuqta va biror nuqtani bog'lovchi chiziqda to'plamdagi boshqa nuqta joylashmasligi kerak. Shu tarzda asos hosil qilinadi. Har bir to'r uchun ko'plab asoslar mavjud. Agar asos faqat qisqa vektorlardan tashkil topgan bo'lsa, u qisqa bazis, uzun vektorlardan tashkil topgan bo'lsa, uzoq bazis deyiladi.

2. Kodga asoslangan kriptografiya (Code-based Cryptography)

Kodga asoslangan kriptografiya xatolarni tuzatish kodlariga asoslanadi. Ushbu yo'nalishda olimlar 40 yildan ortiq vaqt davomida ishlab kelishmoqda. Xatolarni tuzatish kodlari uzatish xatolarini to'g'rilash uchun aloqada keng qo'llanadi. Xabarni uzatish uchun u avval xatolarni tuzatish kodiga kiritiladi. So'ng chiqishga bir nechta tasodifiy xatolar qo'shib uzatiladi.

3. Xeshga asoslangan kriptografiya (Hash-based Cryptography)

Xeshga asoslangan raqamli imzo sxemalari RSA kabi asimmetrik algoritmlardan foydalanadigan zamonaviy raqamli imzo sxemalariga alternativ hisoblanadi. Ular xesh funksiyalarining ikkita xususiyatiga bog'liq: kolliziyaga bardoshlilik (collision resistance) va haqiqiy ma'lumotni topishga chidamlilik (preimage resistance).

Xesh funksiyasi H uchun haqiqiy ma'lumotni topishga chidamlilik deganda, uning chiqishi y berilganda, $y = H(x)$ shartini qanoatlantiruvchi kirish x ni topish qiyinligi tushuniladi. Ikkilamchi haqiqiy ma'lumotni topishga chidamlilik esa ixtiyoriy m_1 xabari berilganda, $H(m_1) = H(m_2)$ bo'ladigan boshqa m_2 xabarini topishning qiyinligini anglatadi. Kuchli to'qnashuvga chidamlilik esa $H(m_1) = H(m_2)$ bo'ladigan istalgan m_1 va m_2 xabarlarini topish qiyinligidir. Agar asosiy xesh funksiyasi yaxshi bo'lsa, to'qnashuvlar va boshqa hujumlarni amalga oshirish qiyin matematik masala hisoblanadi. Kvant algoritmlari bilan ham bu vazifalarni bajarish qiyin deb hisoblanadi. Shuning uchun xeshga asoslangan raqamli imzo sxemalari post-kvant dunyosida autentifikatsiya uchun ishlatilishi mumkin. Biroq, ularning jiddiy kamchiligi shundaki, har bir raqamli imzo faqat bir marta ishlatilishi mumkin.

4. Ko'p o'zgaruvchili kriptografiya ko'p o'zgaruvchili ko'phadlar tizimini yechishning qiyin matematik masalasiga asoslanadi. Barcha ko'p o'zgaruvchili kriptosistemalar ko'p o'zgaruvchili kvadratik xaritalashdan foydalanadi.

5. Izogeniyaga asoslangan kriptosistemalar

Bu tizimlar elliptik egri chiziq'larga asoslangan. Elliptik egri chiziq'lar $y^2 = x^3 + ax + b$ ko'rinishida ($4a^3$

+ $27b^2 \neq 0$ sharti bilan) aniqlanadi. Ularning asosiy xususiyati egri chiziqdagi istalgan ikki nuqtani tutashtiruvchi to‘g‘ri chiziq uchinchi nuqtada kesishadi. Bu nuqta X-o‘qi bo‘yicha akslantirilib, yangi nuqta (qo‘shish amali) hosil qilinadi. Nuqtani ikki baravar oshirish uchun unga egri chiziqda urinma chiziladi. Urinmaning kesishish nuqtasining akslanishi ikki baravarni beradi. Skalyar ko‘paytma $[n]P$ esa P ni n marta qo‘shishdir. Elliptik Egri Diffie-Hellman (ECDH) kalit almashinuv algoritmi bo‘lib, diskret logarifm masalasiga asoslangan edi. Kvant kompyuterlarida Shor algoritmi tufayli xavfsizligi susaygan. Shundan so‘ng izogeniyaga asoslangan tizimlar ishlab chiqildi.

Izogeniya - bu ikkita elliptik egri chiziq orasidagi gomomorfik ratsional xaritalash. Supersingulyar izogeniya asosidagi Diffie-Hellman (SIDH) protokolida Alisa va Bob maxfiy kalit sifatida shaxsiy izogeniyalarini yaratadilar. Ular o‘z izogeniyalarini umumiy E elliptik egri chizig‘iga qo‘llaydilar va natijani bir-birlari bilan almashadilar. Qabul qiluvchi tomon yangi elliptik egri chiziqni o‘z shaxsiy izogeniyasi yordamida boshqa elliptik egri chiziqqa aylantiradi.

NIST (National Institute of Standards and Technology) Post-kvant kriptografiyani standartlashtirish jarayoni amalga oshirmoqda. Oldingi bo‘limlarda ta’kidlanganidek, hozirgi ochiq kalitli algoritmlar va raqamli imzolar yetarli quvvatli kvant kompyuteri oldida xavfsiz emasligi isbotlangan. Natijada, tub sonlarga ajratish masalasidan yoki parallel hisoblashga zaif masalalardan uzoqlashadigan ko‘plab algoritmlar ishlab chiqilmoqda. Ular asosan Panjaralar (Lattices) va Xatolarni tuzatish kodlari (Error Correcting Codes) ga asoslangan. Post-Kvant xavfsizlikka bo‘lgan ehtiyoj ortib borayotganligini hisobga olgan holda, NIST jahon miqyosida hozirgi ochiq kalitli shifrlash sxemalari va raqamli imzo sxemalarini almashtirish uchun ishlatilishi mumkin bo‘lgan masalalarni taqdim etishga chaqirmoqda.

2016-yil NIST kvantdan keyingi kriptografiya algoritmlarini tanlash bo‘yicha ochiq tanlov o‘tkazdi. Ushbu tanlovga 69 ta algoritmlar taqdim etildi. Ushbu algoritmlar standartlashtirilib, kelgusi ko‘p yillar

davomida ishlatilishi rejalashtirilgan. Ushbu 69 ta algoritmlar 20 ta raqamli imzo sxemasi va 49 ta ochiq kalitli shifrlash sxemasidan iborat edi. 1-bosqichdan keyin 26 ta algoritmlar tanlandi.

1-bosqichdagi algoritmlar 3 ta aspekt bo‘yicha baholandi: xavfsizlik, xarajat va samaradorlik, algoritmlar va implementatsiya xususiyatlari. Xavfsizlik eng muhim jihati edi. Algoritmlar moslashuvchan tanlangan shifratmatli hujumlarga (IND-CCA2) chidamli bo‘lishga rag‘batlantirildi. NIST shuningdek, tanlangan ochiq matnli hujumlarga (IND-CPA) chidamli algoritmlarni ham ko‘rib chiqdi. Shuningdek, raqamli imzo sxemalari moslashuvchan tanlangan xabarli hujumga nisbatan soxtalashtirib bo‘lmaydigan imzolar yaratishi talab qilindi. NIST 5 ta alohida xavfsizlik toifasini aniqladi va yon kanal hujumlariga chidamlilik, ko‘p kalitli hujumlarga chidamlilik kabi boshqa istalgan xavfsizlik xususiyatlari ro‘yxatini kiritdi.

Xarajat va samaradorlik ikkinchi eng muhim jihati edi. Ushbu xarajat hisoblash samaradorligi (algoritmlar tezligi) va xotira talablarini (kod hajmi va RAM talablari) o‘z ichiga oladi. Algoritmlar va implementatsiya xususiyatlari oddiy va nafis dizayn, moslashuvchanlik (turli platformalarda ishlashi va parallelizm) kabi xususiyatlarni o‘z ichiga oladi.

2-bosqichdan so‘ng NIST 15 ta algoritmlarni tanladi. Ushbu algoritmlarni ularning xavfsizligini ta’minlash uchun ishlatiladigan qiyin masala (Hard Problem) turiga qarab ro‘yxatga olindi.

2-jadval. NIST PQC g‘oliblari

№	Algoritm nomi	Algoritm oilasi	Qo‘llanishi
1	CRYSTALS-Kyber	To‘r (Lattice)	Asimmetrik shifrlash
2	CRYSTALS-Dilithium	To‘r (Lattice)	Raqamli imzo
3	FALCON	To‘r (Lattice)	Raqamli imzo
4	SPHINGS+	Xesh	Raqamli imzo

Post-kvant kriptografik algoritmlar

CRYSTALS-KYBER NIST PQC standartlashtirish jarayonining finalchisidir. U algebraik panjaralar uchun kriptografik to‘plam

(CRYSTALS) oilasiga mansub. Xuddi shu to‘plam DILITHIUM raqamli imzo algoritmini yaratish uchun ham ishlatilgan. Kyber - IND-CCA2-xavfsizlikga mos keladigan Kalit Kapsulalash Mexanizmidir (KKM). Ushbu algoritm modulli xatolar bilan o‘rganish (Module Learning With Errors - MLWE) masalasini yechishning qiyinligiga tayanadi [3].

KYBER ochiq kalitli algoritm sifatida AES sxemalari bilan solishtiriladigan darajadagi xavfsizlikni ta‘minlaydi. NIST AES-128,192,256 ni mos ravishda 1,3,5-darajali xavfsizlik standarti sifatida ishlatadi. Kyberning kyber-512,768,1024 kabi variantlari AES-256 bilan taxminan taqqoslanadigan darajadagi xavfsizlikni ta‘minlashi mumkin [4]. U taklif qilingan boshqa kriptografik sxemalar bilan solishtirganda ko‘rsatgan samaradorligi tufayli eng raqobatbardosh takliflardan biridir. Xavfsizlik darajalarini o‘zgartirish algoritmda ishlatiladigan blok matritalarning tartibini o‘zgartirish orqali amalga oshirilishi mumkin.

CRYSTALS-DILITHIUM - bu algebraik panjaralar uchun kriptografik to‘plamga (CRYSTALS) mansub raqamli imzo algoritmi [3]. Ushbu algoritmnining qiyinligi Qisqa butun sonlar yechimi masalasi (Short Integer Solutions Problem - SIS) va MLWE (Module Learning With Errors - MLWE) masalasiga tayanadi. Tanlangan xabarlar hujumiga qarshi xavfsizligi modulli panjaralardagi panjara masalalarining qiyinligiga asoslangan.

DILITHIUM bir jinsli na‘muna olishdan foydalanadigan har qanday panjara asosidagi imzo sxemalari bilan solishtirganda, ochiq kalit va imzo hajmining eng kichik kombinatsiyasiga ega [5]. DILITHIUM barcha 3-bosqich panjara asosidagi shifr tizimlari ichida eng past core-SVP samaradorligiga ega va hozircha NIST 5-darajali xavfsizlik talablariga javob bera olmaydi. Biroq, DILITHIUM haqiqiy dunyo tajribalarida yaxshi ishlaydi va turli parametrlar to‘plamlari bilan ishlatish mumkin.

FALCON - bu panjara asosidagi shifr tizimi. Uning xavfsizligi NTRU panjaralari ustidagi eng qisqa butun son yechimi masalasining (Shortest Integer Solution problem over NTRU lattices) qiyinligiga asoslangan. Uning ishlash tizimi NTRU panjaralari,

tuzoq eshigini tanlovchi Fast Fourier Sampling va GPV tizimi (hash va sign panjara asosidagi imzo sxemalari) ning kombinatsiyasidir. FALCON uchun Tasodifiy Oracle Modeli (Random Oracle Model - ROM) va Kvant Tasodifiy Oracle Modeli (Quantum Random Oracle Model - QROM) da xavfsizlik isbotlari mavjud. FALCON ko‘p sonli kasr sonli operatsiyalar (floating-point operations), daraxt ma‘lumot tuzilmalari va diskret Gauss taqsimotlaridan tasodifiy na‘muna olishni o‘z ichiga olgan murakkab joriy etilishni talab qiladi [6].

FALCON barcha raqamli imzo sxemalari orasida eng kichik tarmoq kengligini (bandwidth) talab qiladi. FALCON imzo solish va tekshirishda juda tez. Kalit yaratish jarayonida sekinroq. FALCONni mavjud barcha protokollar va ilovalarga umumiy samaradorligi yuqori bo‘lgan holda osonlikcha almashtirish mumkin.

SPHINCS+ - xeshga asoslangan raqamli imzo sxemasidir. U ko‘p nishonli hujumlardan (multi-target attack) himoya qilishni ta‘minlovchi SPHINCS dan takomillashgan hisoblanadi [7]. Uning xavfsizligi butunlay asosiy xesh-funksiyaga (hash function) asoslanadi. U 3-bosqichdagi barcha nomzodlar orasida kvantdan keyingi dunyoda kriptoolitik usulda sindirilishi eng kam ehtimol bo‘lgan algoritmdir. U aniq spetsifikatsiyalarga ega bo‘lgan sof dizayndir. SPHINCS+ nuqsonli hujumlar (fault attacks) va yon kanal hujumlariga (side-channel attacks) chidamsiz. Mualliflar bu zaifliklarni kamaytirish va uning ishlashini yaxshilash ustida ishlamoqda.

Imzo yaratish sxemasi boshqa nomzodlarga qaraganda ancha sekinroq va imzolarning hajmi ancha kattaroq. Qisqa uzunlikdagi SPHINCS+ imzolari DILITHIUM imzosining hajmiga nisbatan 4 baravar katta va 1000 baravar ko‘proq hisoblash quvvatini talab qiladi. SPHINCS+ ning tezligi va hajmi hozirda ochiq kalitli shifrlash usullaridan foydalanadigan TLS protokollarida qayta muhandislik ishlarini talab qiladi. NIST SPHINCS+ ni 3-bosqichda boshqa algoritmlar muvaffaqiyatsizlikka uchragan taqdirda zaxira variant sifatida ko‘rib chiqmoqda [8]. Shuningdek, u juda yuqori xavfsizlik talab qiladigan va tezlik/hajm bo‘yicha kelishuvga rozi bo‘lgan tizimlar uchun standartlashtirishni ham ko‘rib chiqadi.

Kvantdan keyingi kriptosistemalarning ishlash solishtirilmasi.

2-jadval kvantdan keyingi shifrlarning ta'minlaydigan xavfsizlik darajasini ko'rsatadi. NIST xavfsizlikning besh darajasini belgilagan, ya'ni:

1-darajali - "yaqin kelajakda xavfsiz algoritmlar (agar QC kutilganidan tezroq ishlashi aniqlanmasa)";

2, 3 darajalar - "yaqin kelajakda xavfsiz algoritmlar";

4, 5 darajalar - "ehtimol juda kuchli algoritmlar".

Algoritmning ishlashi odatda bajarilishi uchun ketadigan taktlar soni va uni apparat platformasida amalga oshirish uchun zarur bo'lgan sxema/maydon miqdori bilan o'lchanadi. Bu shuningdek, algoritmda ishlatiladigan kalit uzunligi yoki boshqa shunga o'xshash o'lchovlarga ham bog'liq. Shu maqsadda, ko'plab algoritmlar ishlashiga ta'sir qiluvchi turli parametrlarga ega bo'lgan turli versiyalarga ega.

2-jadval. Kvantdan keyingi kriptotalgoritmlarning oilasi va xavfsizlik darajalari [9]

№	Algoritm	Algoritm oilasi	Xavfsizlik darajasi
1	McEliece	Kodga asoslangan	5
2	Saber	To'r (Lattice) ga asoslangan	1, 3, 5
3	Crystals-Kyber	To'r (Lattice) ga asoslangan	1, 3, 5
4	NTRU-HRSS	To'r (Lattice) ga asoslangan	1
5	NTRU-HPS	To'r (Lattice) ga asoslangan	1, 3, 5
6	Crystals-Dilithium	To'r (Lattice) ga asoslangan	1, 2, 3
7	SIKE	Izogeniyaga asoslangan	1, 2, 3, 5
8	SPHINCS+	Xeshga asoslangan	1, 3, 5

Kvantdan keyingi kriptografiyaga (PQC) o'tish zarurati juda ko'p muhokama qilinadigan mavzu hisoblanadi. PQC algoritmlariga muqarrar o'tish ehtiyoji tufayli, qanday qilib o'tish kerakligi bo'yicha tadqiqotlar o'tkazish zarurati juda muhimdir. Biroq, internetning keng qamrovi va deyarli barcha sohalarning raqamlashtirilishi sababli, bu o'tish ko'rinadigandan ham ko'proq qiyinchilik tug'diradi. Quyida PQC ga o'tish bilan bog'liq ba'zi asosiy qiyinchiliklar keltirilgan [10]:

1. Kvant hisoblash rivojlanishining oldindan aytib bo'lmaydi, bu avval taxmin qilinganidan tezroq rivojlanish sur'atini keltirib chiqaradi.

2. PQC ga o'tishning murakkab mezonlari. Hozirgi ochiq kalitli kriptografiyadan kvantdan keyingi kriptografiyaga o'tish dasturning yangi versiyasiga yangilash kabi oddiy emas. Bu fakt NIST tomonidan ham tasdiqlangan.

3. Hozir yozib olish, keyin foydalanish hujumlari. Ushbu turdagi kripto-hujumda, hozirgi kunda ko'pchilik maxfiy ma'lumotlar (ya'ni shifrlangan shaklda) almashinuvi sababli, ular o'g'irlanib, bir necha yil o'tgach, agar ma'lumotlar hali ham muhim bo'lsa, kvant kompyuterlari tomonidan foydalanilishi mumkin.

4. NIST standartlarini tanlash jarayonida PQC ga o'tishning oqibatlarini baholash juda muhimdir.

Xavfsiz ravishda kvant yechimlarini global sanoat ekotizimida joriy etishni ta'minlash uchun o'tish bilan bog'liq muammolarni yaxshiroq tushunish, integratsiya, xavfsizlik, ishlash va boshqa masalalarni hal qilish uchun hali ko'p ish qilinishi kerak.

Xulosa

Kvant kriptografiyasi yangi va tez rivojlanayotgan sohadir. Dunyo bo'ylab ko'plab korporatsiyalar Kvantdan keyingi xavfsizlik (Post Quantum Security) bo'yicha bilim va amaliyotimizni rivojlantirish uchun resurslar sarf qilmoqda. Biroq ularni kvant sxemalarida amalga oshirish qiyin, ayniqsa kvant texnologiyasi hozircha faqat juda kichik xabar hajmlari uchun ishlab chiqilgan. Kvant mexanikasi asosidagi texnologiyalarning keyingi rivojlanishi bu imkoniyatlarni kengaytirishi mumkin, natijada AES kabi simmetrik kriptosistemalarni

amalgam oshirishning yanada yaxshiroq va samaraliroq usullari paydo bo'lishi mumkin.

Kvant hisoblashning ochiq kalitli kriptosistemalarga ta'siri ancha jiddiy. Uni sindirish uchun algoritmlarning kvant versiyasi talab etilmaydi. Mahalliy kvant resurslariga ega bo'lgan dushman shifrlash algoritmlaridan foydalanishi va ularni sindirishi mumkin. Bu samarali kvant kompyuterlari qurilganda, nosimmetrik shifrlangan barcha ma'lumotlarni xavfsizligini sindiradi va hujumlarga chidamsiz qiladi [11].

Hozirgi vaqtga kelib, barcha asosiy ochiq kalitli kriptosistemalar uchun kvant algoritmlari allaqachon mavjud va ularning butunlay sindirilishi faqat vaqt masalasidir. Tadqiqotchilar hozirda ishlatilayotgan masalalarning qiyinligini oshirish (RSA, ECC) yoki Kvant kompyuteri uchun ham yetarlicha qiyin bo'lgan yangi masalalarni topish yo'llarini izlamoqda. Ushbu asosiy yondashuvlardan ikkinchisi kengroq qo'llanilgan bo'lib, to'r masalalari (Lattice Problems), xatolarni tuzatish kodlari (Error-Correcting Codes), kommutativ bo'lmagan kriptosistemalar (Noncommutative cryptosystems) va xeshga asoslangan kriptosistemalar (Hash-Based Cryptosystems) sohalariga ko'proq tadqiqotlar rag'batlantirilmoqda. Biroq taklif qilinayotgan ko'pgina algoritmlarni amalga oshirish qiyin va ularning ishlashi keng omma foydalanishi uchun optimallashtirilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. T. S. Humble, Consumer Applications of Quantum Computing: A Promising Approach for Secure Computation, Trusted Data Storage, and Efficient Applications, IEEE Consumer Electronics Magazine, 2018.

2 A. Chaturvedi, N. Srivastava, V. Shukla, A secure wireless communication protocol using Diffie-Hellman key exchange, International journal of computer applications, volume 126, number 5, 2015, 35-38, DOI: 10.5120/ijca2015906060

3. G. J. A.-S. D. A. D. C. Q. D. J. K. e. a. Alagic, Status Report on the Second Round of the NIST Post Quantum Cryptography Standardization Process, NIST Internal or Interagency Report (NISTIR) 8309, 2020.

4. P. Schwabe, Crystals Kyber, December 2020. [On line]. Available: <https://pq-crystals.org/kyber/index.shtml>.

5. P. Schwabe, Crystals Dilithium, [Online]. Available: <https://pq-crystals.org/dilithium/index.shtml>.

6. Falcon, [Online]. Available: <https://falcon-sign.info/>.

7. P. Schwabe, SPHINCS+, December 2020. [On line]. Available: <https://sphincs.org/>.

8. D. J. Bernstein, Introduction to Post-Quantum Cryptography, Springer, p. pp. 114, 2009.

9. D. S. M. N. a. R. K. Kanad Basu, NIST Post Quantum Cryptography- A Hardware Evaluation Study, Cryptology ePrint Archive, Report 2019/047, 2019.

10. X. e. a. Bogomolec, Towards Post-Quantum Secure Symmetric Cryptography: A Mathematical Perspective, IACR Cryptol. ePrint Arch. 2019 (2019).

11. D. J. B. a. N. H. a. P. L. a. L. Valenta, Post Quantum RSA, in Post-Quantum Cryptography, Springer, 2017.

12. P. J. Paar C., Public-Key Cryptosystems Based on the Discrete Logarithm Problem, in Understanding Cryptography, Springer, 2010.

13. S. Blanda, Shors Algorithm Breaking RSA Encryption, 2014. [Online]. Available: <https://blogs.ams.org/mathgradblog/2014/04/30/shors-algorithm-breaking-rsa-encryption/>.

14. L. e. a. Chen, Report on Post-Quantum Cryptography, NIST Internal or Interagency Report (NISTIR) 8105, National Institute of Standards and Technology, 2016.

15. F. F. M. A. K. M. ., T. N. a. K. G. Viet Ba Dang, Implementation and Benchmarking of Round 2 Candidates in the NIST Post-Quantum Cryptography Standardization Process Using Hardware and Software/Hardware Co-design Approaches, Cryptology ePrint Archive, Report 2020/795, 2020.

16. NIST, Submission Requirements and Evaluation Criteria for the Post-Quantum Cryptography Standardization Process, NIST, 2017.

